

Uyg'onish davri me'morchiligi

Abdullayev Zohidjon Tolibjon o'g'li

Namangan davlat universiteti

Tarix yo'nalishi, 3-kurs talabasi

Anotatsiya:

Uyg'onish davri arxitekturasi klassik madaniyatda uyg'onish davrini ko'rsatib beruvchi janr bo'lib, u XV asr boshlarida italyan xalqiga tegishli Florensiya shahrida paydo bo'lib, u yerdan butun Evropa qit'asiga tarqalgan. Uyg'onish davri arxitekturasi o'zining tuzilmalarining go'zalligiga va quriladigan binolardagi uyg'unlikka asoslangan bo'lib, yorug'lik muhim bo'lgan joylarda binolarni kengroq va aniqroq qilish imkonini beradi, Uyg'onish davri uslubini gotika harakatidan ajratib turadi.

Kalit so'zlar:

Davr, asr, me'morchilik, arxitektura, harakat, bosqich, san'at, klassik, ijod, mamlakat

Uyg'onish davri me'morchiligi o'z taraqqiyotini XV-XVI asrlar boshidan kechirgan, yangi madaniyat tarixida «Uyg'onish» deb nom oldi. Bu iborani italiyalik rassom va san'atshunos Jorjo Vazari Italiyada uzoq o'rta asrdan so'ng yana qaytadan uyg'onganligi sababli ishlatgan va asosan lotto ijodiga nisbatan qo'llanilgan edi.

Keyinchalik esa keng mazmuni kasb etib Italiyada, so'ngra Yevropaning boshqa mamlakatlarida vujudga kelgan, o'rta asrlar davridan farq qiladigan san'atni ta'riflash uchun qo'llanila boshlangan. Uyg'onish davri me'morligi qadimgi an'analarni o'zlashtirib, uni yangi mazmun bilan boyitdi, yangi me'moriy qurilmalar vujudga keldi, ko'p qavatli uylar, yangi qiyofadagi jamoat binolari qad ko'tardi.

Uyg'onish davri arxitekturasi va san'ati o'z harakatini Italiyada to'liq namoyon etib, qator taraqqiyot bosqichlarini boshidan kechirdi. Bular asosan quyidagilardan iborat:

1. Uyg'onish arafasi davri - protorenessans (XIII - XIV asrlar).
2. Ilk uyg'onish davri - kvatrachento (XV asr). Uyg'onish davri haqidagi adabiyotlarda asrlaming italyancha atamasi: XIII asr - duchento, XIV asr - trachento, XV asr - kvatrachento, XVI asr - chinkvachento ishlatiladi.
3. Yuqori uyg'onish davri (XV asming 90 yillari - XVI asming 20-30 yillari).
4. So'nggi uyg'onish davri (XVI asming ikkinchi yarmi). Uyg'onish davri taraqqiyoti hamma mamlakatlarda bir xil bo'lmaydi.

Masalan, Germaniyada so'nggi uyg'onish davri, Niderlandiyada esa yuqori uyg'onish davri taraqqiyotini boshidan kechirmagan. Uyg'onish davri insoniyat taraqqiyotidagi muhim bosqich edi. Bu insoniyat shu davrgacha o'z boshidan kechirgan hamma o'zgarishlar ichida eng buyuk progressiv o'zgarish edi.

Uyg'onish davri arxitekturasining ta'siri bugungi kunda yanada zamonaviy uyda his etilmoqda.

Uyg'onish davrida umumiy Pallad derazalarining Italiyadan kelib chiqqanligini ko'rib chiqing. Asar arxitekturasining boshqa xarakterli xususiyatlari quyidagilar:

- ✓ Deraza va eshiklarning nosimmetrik joylashishi
- ✓ Klassik buyurtma va pilaster ustunlarini keng qo'llash
- ✓ Uchburchak pediments
- ✓ Kvadrat lintellar
- ✓ Kemalar
- ✓ Domes

XIV asr oxiri XV asr boshlari Italiya me'morligida paydo boiganyangi tendensiyalar davrining buyuk me'mori Filippo Brunellesko (1377-1446) ijodida o'z ifodasini topdi. Brunellesko Florensiyada notarius oilasida dunyoga keldi, shu yerda gumanitar fanlardan chuqur bilim oldi, lekin uning san'atga boigan qiziqishi dastlab zargarlik asoslarini egaHashga, so'ng badiiy ijodiyotning boshqa turlarini ham qiziqish bilan o'rganishga da'vat etdi. U 1401-yili Florensiyadagi baptisteriya bronza eshiklari uchun konkursa qatnashib, relyef ishlaydi va hay'at a'zolarining olqishiga sazovor boidi. Uning relyefi yaxshi baholandi, lekin amalda konkurs qatnashchisi Lorenzo Gibertining ishi qabul qilindi. Shundan keyin Brunellesko o'z faoliyatini me'morchilikka bagishladi. U me'moriar asosida birinchi boiib katta gumbazli bino qurish muammosini hal qildi. Uning ilk asari Florensiyadagi Mariya del Fiore sobori tepasiga ishlangan diametri 42 m boigan 8 qirrali gumbaz bo`ldi.

Uyg'onish davri me'morchiligining yuksalgan davri Ilk uyg'onish davri o'zining umrini tugatib, yuqori uyg'onish davriga asos yarata boshiadi. Bu davr Florensiyaning hukmdori «Ajoyib-g'aroyib Lorenzo» deb nom chiqargan Lorenzo Medichi qo'zg'olon va noroziliklami qattiqqo'llik bilan bostirib, o'z hukmronligini

saqlab qoldi. U o'z davlatini tinch va osoyishta ko'rsatish maqsadida mashhur san'atkorlarni to'pladi, ularning ijodidan o'z davlatining obro'sini oshirishda foydalandi. Lekin bu davrda tashqi tomonidan farovon va osoyishta ko'ringan Florensiyada pessimist, ertangi kunga umidsizlik bilan qarash kayfiyati hukm surar edi. XV asming ikkinchi yarmida Venetsiyada ham uyg'onish san'ati prinsiplari rivojlana boshladi. Italiya ilk uyg'onish davrining yuqori uyg'onish davriga o'tish chegarasini belgiladi.

Mikelanjeloning yirik me'morlik asarlari - Florensiyadagi San Lorenzo cherkoviga qo'shimcha qilib qurilgan Medichilar kapellasi, unga ishlangan qabr toshi va xaykallardir. Kapellaning uncha katta bo'lmagan kvadrat shaklidagi xonasining oq devorlari to'q kul rang bo'lib, marmardan ishlangan pilyastrlar bilan ajratilgan. Ijodkorning me'morlik iste'dodi Rimda bir muncha rivojlandi. Bu yerda u Avliyo Pyotr soborini qurishda shahar ansambllarini rekonstruksiyasida qatnashdi. XV asr o'rtalarida Venetsiya yuqori uyg'onish davriga qadam qo'ydi. Konstantinopolni turklar tomonidan bosib olinishi Italiya shaharlarida avvalgi savdo-sotiq ishlarining kamayishiga olib keldi. Lekin o'z qo'lida juda ko'p boylik to'plab olishga ulgurgan Venetsiya aristokratiyasi uzoq vaqt o'z mustaqilligini saqlab qola olish imkoniyatiga muyassar bo'ldi. San'at va madaniyatda yuqori uyg'onish davri prinsiplari o'z ifodasini topdi. Bu yerda yetuk me'mor, xaykaltarosh hamda rassomlar ijod qilib, Italiya obro'sini dunyoga tarqatdilar.

Proporsiya va me'moriy unsurlar Italiya me'morchiligi bilan taqqoslaganda ancha o'zgargan. Antik shakllarni berishdagi ko'chirmakashlik holatlari XVI asr Niderlandiyaning boshqa binolarida ko'p uchraydi. Bundan shuni anglash mumkinki, Niderland me'morchiligi antik obrazlar bilan aloqada boimagan, ular

faqat gravirovkalangan tasvirlar va amaliy san'atdagi tugallanmagan chizgilar bilan ma'lum boigan. Italiya, Fransiya, Niderlandiya me'morchiligi milliy o'ziga xos qurilishlardan darak beradi. Shu bilan birga me'morchilikda bir qator belgilar - bino qurilishining umum kompozitsion simmetriyasi, kavatlarda fasadlarning tyagalar bilan boiinishi, antik me'moriy motivlarning ishlatilishi va asosiysi binolarda orderlarning qoilanilishidir. Bu belgilarning barchasi Yevropa me'morchiligida bu davrlarda yagona uslub- Uyg'onish uslubini aniqlab beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Arxitektura tarixi – Sh. Abdullayev, Toshkent 2018
2. Me`morchilik asoslari – M.Muhammedova, Toshkent 2018